

SERGIO RODRIGUES: (I)MOVEIS EM MADEIRA

Guilherme Rene Maia

Arquiteto, Mestrando do PROPAR - Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRGS
Rua Pe. João Batista Reus, 2683/04 – CEP 91920 000 – Porto Alegre/RS
guilherme.maia@gmail.com

SERGIO RODRIGUES: (I)MOVEIS EM MADEIRA

Resumo:

Em 1962, o arquiteto carioca Sergio Rodrigues já é consagrado designer de móveis em madeira quando empreende novamente na construção civil. Impelido pela necessidade de construir casa de campo que pudesse ser montada e desmontada em função das circunstâncias, Rodrigues propõe uma arquitetura de encaixes em madeira, muito próxima dos princípios de seu mobiliário. A partir do desenvolvimento desta obra, o arquiteto lança sistema construtivo, conhecido como SR2, em estrutura de madeira maciça modulada em 1,20x1,20m, com fechamentos do mesmo material. O presente artigo analisa os primeiros exemplares produzidos através deste sistema em 1962, traçando paralelos entre o mobiliário e as edificações de autoria do arquiteto.

SERGIO RODRIGUES: (I)MÓVEIS EM MADEIRA

Tradição

Filho de famílias influentes do Rio de Janeiro, o arquiteto e designer Sergio Rodrigues nasceu naquela cidade em 1927. Seu avô paterno é Mário Rodrigues, pernambucano proprietário do jornal *A Manhã*, localizado na então capital federal. Sergio é sobrinho de Nelson Rodrigues e Mário Filho; o primeiro é famoso cronista do Rio moderno, enquanto o segundo revolucionou o jornalismo esportivo nacional, sendo homenageado com o batismo do estádio de futebol mais importante do país. Roberto Rodrigues, seu pai, trabalhou como cenógrafo e ilustrador para imprensa; foi assassinado em atentado dirigido ao avô de Sergio em 1929. Por este motivo, o menino foi criado basicamente pela extensa família materna, os Mendes de Almeida, figuras influentes do meio intelectual desde o século XIX. São seus primos – e companheiros de infância – o membro da Academia Brasileira de Letras Cândido Mendes e o bispo Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB durante quase toda a década de 1980. Sergio e sua mãe moraram com tio-bisavô, o coronel escocês James Andrew, em um casarão na Praia do Flamengo. Figura muito marcante nas memórias do arquiteto, Andrew possuía uma pequena marcenaria no extenso terreno, cujo limite de fundos era o Palácio do Catete. O escocês desenhava pequenos móveis (armários, mesas, baús, entre outros) para consumo próprio e dois mestres portugueses os confeccionavam em oficina localizada junto do casarão. Sergio relata¹ que, embora muitas vezes o resultado ficasse diferente do projetado, seu tio-bisavô se mostrava muito satisfeito com a mobília exclusiva. Nesse ambiente, o menino inicia suas criações com madeira, esculpindo e tomando gosto pelas formas mais curvilíneas, às vezes usando o trabalho dos portugueses na transformação de caixas de charuto em asas de avião, réplicas dos modelos usados na Grande Guerra.

FIG. 1: Desenhos de Sergio Rodrigues. A esquerda, a caixa de charutos transformada em casa; a direita, miniatura de avião, primeiro contato de Sergio com o trabalho em madeira.

Percebendo a capacidade para a criação e desenho e inaptidão para matemática, sua família o

estimulou a ingressar no curso de Arquitetura, o qual iniciou em 1947. Na Escola Nacional de Belas Artes, o contato com o professor de decoração Louis F. James, vindo dos EUA, desperta um interesse especial no estudante para o conteúdo; o estrangeiro percebe e o emprega como desenhista. Seu professor de Composição decorativa, o paranaense David Azambuja, sente essa mesma intimidade de Sergio com o assunto e o convida para ser monitor da disciplina. Já formado, nos primeiros anos da década de 1950, Rodrigues é convidado juntamente com seu antigo professor para fazer parte da equipe responsável pelo projeto do Centro Cívico de Curitiba; também compõem a equipe Olavo Redig de Campos e Flávio Régis do Nascimento, arquitetos experientes e consagrados no Rio de Janeiro. O jovem arquiteto é responsável pelo Palácio das Secretarias. Devido a mudanças climáticas que afetaram a economia do Paraná, o projeto é cancelado e Sergio se vê desempregado. Resolve entrar no comércio de móveis em Curitiba, onde mantém loja sem sucesso durante pequeno período. Entretanto, é neste período que conhece os irmãos Hauner, Carlo e Ernesto. Por volta de 1954, eles o convidam para morar em São Paulo e trabalhar na recém-inaugurada Forma. Situada em rua central, a loja funciona também como ponto de encontro de arquitetos e difusor de ideias modernas. Pouco tempo depois, Carlo briga com o irmão e sai da sociedade; Sergio, em solidariedade, pede demissão. Carlo sugere a Sergio que retorne ao Rio e entre em contato com o conde italiano Paolo Grasselli. Deste encontro nasce a sociedade que resulta na OCA, loja e ponto de encontro cultural, frequentada por intelectuais, artistas, jornalistas, sediando exposições e confraternizações. No início de suas atividades, vendia móveis da Forma e Ambiente, ambas de São Paulo. Em 1956 passa a vender somente produção própria. É deste período a poltrona Mole, conhecida no exterior como Sheriff. Inscrita por insistência do governador Carlos Lacerda no IV Concurso Internacional do Móvel em Cantú, Itália, a peça foi a grande campeã da mostra. Este fato marca o início da carreira internacional e o consagra no mercado de mobiliário. As poltronas, principais peças do portfolio de Rodrigues à época, são caracterizadas pela “ossatura aparente” de madeira torneada, com assentos em materiais mais confortáveis, como couro e palha de Viena.

Família

Rodrigues já projetara cadeiras para o Palácio do Planalto, para a sede social do Jockey Club do Rio de Janeiro; já tivera poltronas publicadas por Gio Ponti na *Domus*ⁱⁱ, quando seu sogro, em 1959, oferece terreno para construção de casa de campo. Uma das premissas do estudo a ser desenvolvido é poder ser desmontar e montar a residência em outro local. Estranhamente, Rodrigues projeta módulo estrutural em tubos metálicos de seção retangular - pouco familiares ao arquiteto - unidos através de juntas soldadas com peças independentes. O arquiteto retorna a madeira: usa, mesmo sem a concordância dos sócios, o tempo extra da marcenaria OCA para desenvolver um sistema de construção de prédios em módulos, de maneira semelhante ao já

centenário método americano conhecido como *Ballon Framing*. Inicialmente desenvolvido em três modelos (25, 47 e 65m²), o método de Rodrigues se diferencia pela adoção de “estrutura independente de madeira”: ao contrário do *Ballon Framing*, onde as chapas de compensado são pregadas sobre subestrutura de madeira ou parafusadas sobre perfis metálicos e este conjunto inteiro resiste às cargas, Rodrigues usa um sistema de vigas e pilares em Peroba (madeira abundante, barata e livre da atual pressão preservacionista), fechadas com painéis iguais aos norte-americanos *sem* a função estrutural. Em entrevista, o arquiteto mais uma vez recorre às caixas de charuto da memória para explicar o método: estruturas de ripas de madeira reforçando os cantos, com chapas de madeira compensada fazendo os fechamentos. Os pilares eram peças inteiras, de cinco metros de comprimento, o que proporcionava a criação de um espaço aberto coberto sob a residência, destinado a garagem ou playground; posteriormente foram executadas residências em alturas menores, somente o suficiente para afastar a construção do solo. As peças estruturais eram cortadas na espessura padrão das serrarias da época (três polegadas); sua largura era determinada conforme a necessidade de carga da peça. As paredes eram feitas em chapas de compensado naval, resistente a intempéries, conforme descrito anteriormente. A cobertura era confeccionada de maneira semelhante a parede, revestida na sua parte superior com manta asfáltica em placas de 1x1m, com isolamento térmico entre as chapas de compensado naval, recobertas por telhas de alumínio com inclinação mínima de 1%. Rodrigues deixa bem claro que opta pelo telhado plano para “*dar uma cara de Moderno*”ⁱⁱⁱ. As instalações são todas aparentes; conforme a exigência do cliente, porém, Rodrigues poderia embutir nas placas as tubulações, embora alertasse para a dificuldade de manutenção que tal decisão acarretava. As paredes de áreas secas eram simplesmente pintadas, enquanto as áreas úmidas eram cobertas com revestimento melamínico. Os pisos úmidos eram em placas de borracha, o que pedia limpeza mais delicada.

FIG. 2: Desenhos de Sergio Rodrigues. Acima, da esquerda para a direita: o módulo básico de construção, suas combinações e uma seção típica. Abaixo, da esquerda para a direita: detalhes do fechamento, instalações aparentes em portas, janelas e blocos de fundação.

A jornalista e fundadora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Niomar Muniz Sodré Bittencourt vê o material produzido e convida Rodrigues a montar nos jardins do museu uma das três residências modulares desenvolvidas. Pronta em 20 dias, a mostra têm repercussão muito positiva. Lucio Costa elogia o prédio de 47m²; diz em carta a Israel Pinheiro que aquela é a única construção residencial em madeira permitida no Plano Piloto de Brasília. De 1962 a 1968, entrega cerca de 200 prédios, sendo 70 para o Centro de pesquisas Humboldt na Amazônia mato-grossense. As unidades eram produzidas em São Paulo e enviadas em aviões Hércules para a selva. Executa o primeiro prédio da sede social do late Clube de Brasília; também é chamado por Darcy Ribeiro para construir o pavilhão dos professores visitantes da Universidade de Brasília com o sistema modular, além de fornecer as inventivas cadeiras do Auditório da Aula Magna.

FIG. 3: Da esquerda para a direita: foto e planta do pavimento superior da casa de 47m² construída nos jardins do MAM-RJ. Fonte: Revista Módulo, junho 1962.

Em 1968, a sociedade da OCA é dissolvida por incompatibilidade entre os membros. Seu foco desde então passou a ser o design de móveis, com a produção de prédios ativa, porém em segundo plano – o que fica latente no nome do seu sistema de construção industrializada, SR2. Executou clubes e residências maiores em Goiânia e no Rio de Janeiro. Em 1977, produz estudo de residências industrializados em parceria com o arquiteto dinamarquês Leif-Artzen, voltado para o já saturado mercado de construção pré-fabricada em madeira dos países nórdicos.

Propriedade

Sergio Rodrigues tem como paradigma a ambientação interior enquanto parâmetro de avaliação da qualidade de uma arquitetura. Mas, enquanto a arquitetura tinha sua produção dentro da nova linguagem já aceita nas décadas de 1950 e 60, no mobiliário esse avanço ainda não era sentido: era preciso convencer os clientes a não comprar os adornados “móveis de madame”, satanizados como *ecléticos*. Por outro lado, o mobiliário moderno mais representativo era a produção funcionalista, enraizada na Bauhaus (embora as edificações de Rodrigues tenham mais aproximações com o portfólio do húngaro Marcel Breuer do que normalmente creditado), à época já contestada pelas novas correntes do pensamento arquitetônico. A pauta agora era o primitivismo; os móveis deveriam exprimir a rusticidade dos materiais em seu estado natural. É nesse contexto que o mobiliário de Rodrigues se insere: além de expor a textura dos materiais crus, usa formas próximas do mobiliário autóctone, dos artefatos do indígena (o primitivo brasileiro).

Arquiteto Sergio Rodrigues • responsável pela parte técnica e artística

oca

RUA JANGADEIROS, 14C — PRAÇA GENERAL OSÓRIO — RIO

FIG. 4: Publicidade da OCA mostrando a Poltrona Mole. Fonte: Revista Módulo, junho 1962.

O primitivismo é tão influente que pesa até na decisão do nome da loja de Sergio: OCA é curto e remete à domesticidade do índio, nas próprias palavras do arquiteto. Pensada para oferecer o conforto máximo a seu usuário, a poltrona Mole é o que melhor representa essa pesquisa: ossatura independente de madeira torneada e almofadões em couro com formato mais orgânico, “largados” sobre uma malha de cintas de couro. A contraposição ao “móvel de madame” vem pela exposição das estruturas de apoio e armação, escondidas sob o estofamento e pela eliminação de adornos. A Mole ganhou outras versões: como sofá, com componentes industrializados (Moleca) ou sem os almofadões, com as cintas substituídas por couro de sola inteiriço (Kilin). Embora boa parte da produção dos móveis seja em série, a maioria dos componentes eram feitos artesanalmente. Na arquitetura, entretanto, Sergio Rodrigues recorre fortemente à industrialização para atingir seus objetivos. Aqui, a busca é pela modernidade sem temer o aspecto de trabalhado e sem recorrer a construção de uma “casa de toras”, que seria esperado de uma produção mais primitiva. Com edificações modulares confeccionadas em peças de madeira usinadas e chapas de compensado de tamanho padrão, Rodrigues se aproxima dos estudos desenvolvidos pelo arquiteto húngaro Marcel Breuer. Sua familiaridade com a pré-fabricação vem desde seu tempo de Bauhaus, onde projetou edificações em estrutura metálica leve, fechada com placas cimentícias. Em seu período nos Estados Unidos, Breuer fez dois estudos de residências (não executados) em estrutura pré-fabricada de madeira: as Yankees Portables, de 1942 e as Plas-2-Point, de 1943, sob encomenda de uma indústria de revestimentos plásticos. Em 1948, o húngaro é convidado pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque^{iv} a construir residência no pátio da instituição para mostra sobre habitações modelo para o pós-guerra. Breuer havia provado nessa exposição que é possível fazer uma casa pré-fabricada com qualidade de desenho e modernidade na linguagem, da mesma forma que Rodrigues faria anos depois no MAM do Rio de Janeiro. Ambos aproveitam momentos de expansão: Breuer encara um mercado carente de habitações de qualidade e ansioso para consumir novidades, especialmente eletrodomésticos; Rodrigues oferece produto plenamente adaptado às necessidades de um país que cresce para o interior. As aproximações cessam aí: Sergio Rodrigues desenvolve seu trabalho no Brasil, onde as edificações de madeira ainda sofrem preconceitos do tempo dos romanos, pois *ou a madeira é própria para edificações provisórias ou para residências fora das cidades*. Marcel Breuer está no meio de um mercado consolidado de construções pré-fabricadas em madeira, expandido pelo *boom* dos subúrbios; sua única dificuldade é vencer a o gosto duvidoso da clientela. Em ambos os casos, é a industrialização de partes inteiras da obra fora do canteiro, uso de um material altamente adaptável e que permite a montagem por trabalhadores sem nenhuma especialização – aliados a uma propaganda bem feita, porém pouco pretensiosa – fez deles bem sucedidos em seus propósitos.

FIG. 5: A esquerda: Yankee portables, projeto não construído de Marcel Breuer de 1942. A direita, do mesmo autor, a residência construída nos jardins do Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque (EUA) em 1948.

Notas

ⁱ Entrevista realizada com Sergio Rodrigues no dia 13/09/2010.

ⁱⁱ Para o Palácio do Planalto, Sergio desenha em 1958 a Poltrona Leve Beto, com estrutura em aço, braços em madeira e estofamento revestido de tecido. Para a sede social Jockey Club Brasileiro, são dois projetos de 1956: a cadeira Lucio Costa – sobre a qual o mestre diz que é a “primeira peça moderna brasileira feita com espírito tradicional e que nenhuma cadeira feita atualmente aqui tem esse espírito de coisa tradicional” e a cadeira Oscar (Niemeyer). As duas são do então viável jacarandá torneado, com assentos na tradicional palha de Viena. A poltrona publicada pela *Domus* é a Gio, de 1958, com base em madeira e concha estofada móvel.

ⁱⁱⁱ A produção posterior de Sergio Rodrigues já aponta para outro rumo: são residências maiores, com variações de pé-direito, e, na maioria das vezes, com telhados inclinados de telhas cerâmicas.

^{iv} Para um panorama da pré-fabricação de residências ver o excelente *Home Delivery, Fabricating the modern Dwelling*, catálogo da exposição de mesmo nome promovida pelo MoMA, de Nova Iorque, em 2008.

Bibliografia

Cals, Soraia (org.). Sergio Rodrigues. Rio de Janeiro: Icatu, 2000.

Bergdoll, Barry e Christensen, Peter. Home Delivery: Fabricating the modern Dwelling. New York, The Museum of Modern Art, 2009.

Hymann, Isabelle. Marcel Breuer, Architect: his career and buildings. New York, Harry N. Abrams Inc., 2001.

“OCA: a originalidade do estilo em função do conforto e do ambiente”. Revista Módulo,. Rio de Janeiro, dezembro de 1961.

“Casa pré-fabricada e individual”. Revista Módulo,. Rio de Janeiro, junho de 1962.

Fitzgerald, Jean. “About the Marcel Breuer papers” Smithsonian Archives of American Art, 2002. <http://www.aaa.si.edu/collectionsonline/breumarc/overview.htm> (visitado em 10 outubro de 2010)